

EMSLAND-JAHRBUCH 2012

Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes

Band 58

Meppen 2012

Inhaltsverzeichnis

Gutes bewahren – Neues auf den Weg bringen	9
von Hermann Bröring	
De Aobendspraoke – und ihre Fortsetzung	11
Hintersinnige Gedanken über die Emslandisierung des Himmels	
von Maria Mönch-Tegeder und Theo Mönch-Tegeder	
alte kanäle	18
von Wilfried W. Meijer	
„God is myn leidsman“ –	19
In memoriam Dr. Werner Remmers (1930–2011)	
von Hermann Bröring	

Das Emsland vom Gestern zum Morgen

200 Jahre Ludwig Windthorst –	25
Jubiläum fragt nach der heutigen Bedeutung des Zentrum-Politikers	
von Theo Mönch-Tegeder, Heiner Schüpp und Georg Wilhelm	

Geschichte und Geschichten

Das Meppener Grenztraktat von 1824 –	39
Ein folgenreiches deutsch-niederländisches Vertragswerk	
von Christof Haverkamp	
Das vergessene Großsteingrab von Werpeloh –	69
Neue Untersuchungen zu den Megalithgräbern im Hümmling	
von Julia Menne	
„Wandle auf Rosen und Vergissmeinnicht“ –	79
Ein Lingener Album Amicorum von 1792	
von Regine Schiel	

Verbunden – getrennt – gestohlen – gefunden105
Die wechselhafte Geschichte einer Königskette der
Schützengesellschaft Freren
von Sebastian Kulling

Gewildert – gewonnen?117
Über Wilderei und ihre Bestrafung
von Karl Schulte-Wess

Als Vorsänger bei den „Rammern“ –131
Die Neuentdeckung des Erzählers Egbert Gerrits im
linksemsischen Moor
von Horst Heinrich Bechtluft

Bauen und Gestalten

„... die Unterthanen güthlich zu tractiren ...“ –147
Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte von Schloss Clemenswerth
von Holger Lemmermann

Hausmarken – geheimnisvolle Zeichen an
Häusern und Antiquitäten175
von Andreas Eijnck

Staatliche Verwaltungsbauten in Lingen im 20. Jahrhundert –215
Ein Überblick
von Stephan Schwenke

Natur und Landschaft

Ein emsländischer Außenseiter – der Steinkauz231
von Andreas Schüring

Die Orchideen des Emslandes –245
Eine Bestandsaufnahme versteckter Kostbarkeiten
von Tobias Böckermann

Kulturelles Erbe, kulturelles Leben

Die regionale Kulturförderung der Emsländischen Landschaft mit Mitteln des Landes Niedersachsen in den Jahren 2005 bis 2010 – ...	261
Eine Zwischenbilanz von Josef Grave	
Das Stadtarchiv Lingen – ein Blick zurück	287
von Stephan Schwenke	
Hümmlinger Heimatvereine präsentieren Siedlungsentwicklung und Kulturlandschaften	295
von Ralph Deitermann	
25 Jahre Heimatverein Lingener Land	301
von Josef Grave	
Die Heimkehr der „Madonna mit Kind“ –	311
Über ein Bild aus der Sammlung des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth von Ramona Krons	
Lingen von Kids für Kids –	316
Das Communautenprojekt des Emslandmuseums Lingen von Angelika Konen und Marion Lis	
Barocke Storys und bewegte Bilder –	329
Ein museumspädagogisches Trickfilm-Projekt am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth von Heike Kramer	
In de Ohe	337
von Thekla Brinker	
Bücherecke	340
Autorenverzeichnis	360
Fotos	360

Das vergessene Großsteingrab von Werpeloh – Neue Untersuchungen zu den Megalithgräbern im Hümmling

von Julia Menne

Denkt man an Zeugnisse aus vorgeschichtlicher Zeit im Hümmling, so kommen einem zunächst die eindrucksvollen Steinbauten der Großsteingräber in den Sinn. Diese jungsteinzeitlichen Monumente bilden in der leicht welligen Landschaft des nordöstlichen Emslandes zahlreiche markante Landmarken und sind so mit diesem Landstrich untrennbar verbunden.

Zu jeder Zeit beflügelten diese großen und kleinen Grabanlagen aus gigantischen Findlingen die Fantasie der Menschen. Die Vorstellungen und Geschichten über deren Errichtung und ihre Erbauer fanden zunächst Eingang in zahlreiche Überlieferungen und in volkstümliche Sagen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mehrten sich im heutigen Landkreis Emsland die ersten Forschungsbemühungen zur wissenschaftlichen Ergründung dieser Gräber¹, welche schließlich ab den 1930er Jahren durch erste systematische Untersuchungen ersetzt wurden.² Die maßgeblichen Arbeiten zur Erforschung der Großsteingräber im Hümmling beruhen jedoch auf den von Dr. Elisabeth Schlicht durchgeführten Ausgrabungen der Großsteingräber Nr. 2 in Emmeln und Nr. 7 in Groß Berßen³ in den 1950er und 1960er Jahren sowie auf der Untersuchung und Rekonstruktion des Großsteingrabes in Ostenwalde durch Wolf-Dieter Tempel im Jahr 1971.⁴

Im Verlauf der zahlreichen Ausgrabungen im Rahmen ihrer bodendenkmalpflegerischen Tätigkeit führte Elisabeth Schlicht im Jahr 1958 auch eine Ausgrabung am Großsteingrab 43 nördlich von Werpeloh durch. Mehr als 50 Jahre nach dieser Untersuchung konnte nun eine wissenschaftliche Auswertung des geborgenen Fundmaterials erfolgen, welche hier im Folgenden beschrieben werden soll. Der Rahmen für die Bearbeitung dieser Fundstelle ergab sich durch eine im Wintersemester 2010/2011 vorgelegte Magisterarbeit im Studienfach „Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie“ an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, betreut von Prof. Dr. Andreas Schäfer. An dieser Stelle sei Dr. Andrea Kaltoven vom Landkreis Emsland für die vertrauensvolle Zurverfügungstellung des Fundmaterials herzlichst gedankt.

Mit auf Datenverarbeitung basierenden wissenschaftlichen Methoden wurden die erhaltenen Fundstücke sowie die Aufzeichnungen von der Grabung aufgearbeitet und unter aktuellen Forschungserkenntnissen ausgewertet, womit seit langem wieder ein aktueller Einblick in die Erforschung der Großsteingräber im Emsland

möglich ist. Die geborgenen keramischen Funde aus dem Inneren des Grabes bilden dabei den Hauptteil der vorliegenden Untersuchung. Anhand der erhaltenen Keramikgefäße können wichtige Informationen zu ihrer zeitlichen Einordnung und Herkunft getroffen werden. Die Einbindung dieser Informationen in einen regionalgeschichtlichen Kontext bildet den Ausgangspunkt für nachfolgende Erkenntnisse zu den Gräbern im Hümmling.

Großsteingräber im Emsland

Die gemeinhin als Großstein- oder Hünengräber bekannten Megalithgräber sind in Nordwestdeutschland und in den angrenzenden Niederlanden sowie bis nach Skandinavien und Nordostdeutschland weit verbreitet. Dieses Gebiet umschreibt den Siedlungsraum einer Kulturerscheinung der Jungsteinzeit, welche im Emsland und allgemein im nördlichen Mitteleuropa als Trichterbecherkultur bezeichnet und mit der Errichtung von Megalithgräbern in Verbindung gebracht wird. Innerhalb dieses großen Verbreitungsgebiets weist der Hümmling in einem verhältnismäßig kleinen Raum eine auffallend hohe Dichte an Megalithgräbern auf.⁵ Durch diese Besonderheit bietet das Gebiet ideale Voraussetzungen für die Erforschung dieser archäologischen Monumente in einer naturräumlich geschlossenen Landschaft.

Der Aufbau von jungsteinzeitlichen Megalithgräbern im Emsland ist zumeist den sogenannten Ganggräbern zuzuordnen.⁶ Ihre Konstruktion folgt einem einfachen Muster: Eine aus großen Findlingen gebaute Grabkammer mit Decksteinen ist mit einem seitlich angesetzten kurzen Zugang aus ein bis zwei Steinpaaren versehen.⁷ Die Kammern sind in ihrer Form immer rechteckig. Es kann sich um streng rechteckige, aber auch um ovale oder gebauchte Grundrisse handeln. Die Größe der Kammer schwankt zwischen Anlagen mit vier Tragsteinpaaren und häufig auftretenden drei Decksteinen⁸ über vierjochige⁹ und fünfjochige Anlagen¹⁰ bis hin zu den ebenfalls häufigen überlangen Grabkammern mit sechs bis 18 Decksteinen¹¹ wie beispielsweise in Thuine und Werlte bei einer Größe von 5 bis 30 m auf 2 m Breite und einer Höhe von 1 bis 1,5 m. Allgemein ist ein großer Reichtum an unterschiedlichen Grabformen in Niedersachsen bekannt.

Ursprünglich waren die Gräber mit Hügeln überdeckt, welche heute jedoch nur noch teilweise nachweisbar sind.¹² Beiderseits der Ems, vor allem im Hümmling und auf der Drenther Erhebung – dem Hondsrug –, kommt die sogenannte „Emsländische Kammer“ vor. Sie ist eine Variante des Ganggrabes. Der über der außergewöhnlich langen Grabkammer aufgeschüttete Grabhügel ist mit einer ovalen Einfassung aus kleineren Steinen umgeben.¹³ Typisch ist auch eine Ausrichtung der Anlagen nach Ost-West sowie ein kurzer Zugang an der Mitte der südlichen Längsseite.

Die Gräber wurden über viele Generationen hinweg als Kollektivgrab genutzt. Vermutlich wurden sie für eine oder mehrere Beisetzungen erneut geöffnet und die Toten wurden mit den uns bekannten Grabbeigaben wie den Keramikgefäßen oder Bernsteinschmuck und Feuersteinfeilspitzen beigesetzt. Auch nach dem Ende dieser Begräbnissitte der Trichterbecherkultur zeigen sich oftmals Nutzungen durch nachfolgende Kulturen – zum Beispiel durch die Einzelgrabkultur oder das Glockenbecherphänomen –, die ihre Toten an diesen Stätten niederlegten.¹⁴

Der Begriff „Trichterbecherkultur“ beschreibt eine Kulturerscheinung des 3. und 4. Jahrtausends v. Chr. Der Name ist auf die typischen Trichterbechergefäße aus Ton zurückzuführen, welche stark einem ausladenden Trichter ähneln. Zusammen mit diesen Gefäßen zeichnet sich die weitere sehr qualitätvolle Keramik durch ihre besondere Tiefstichverzierung der Außenseite mit sehr variantenreichen Mustern aus. Diese charakteristische Tonware findet sich vornehmlich in Großsteingräbern, aber auch in Flachgräbern. Die Menschen dieser Kultur besiedelten von etwa 3400 bis 2800/2700 v. Chr. das heutige Gebiet zwischen Ijssel, Weser und Elbe. Über ihre Lebensweise ist bisher wenig bekannt. Doch die erhaltenen Überreste ihres Bestattungsbrauchtums und ihrer Geisteswelt sind in den zahlreichen Großsteingräbern zu finden.

Im Hümmling sind nach der Inventarisierung Ernst Sprockhoffs¹⁵ und der Landaufnahme von Elisabeth Schlicht¹⁶ noch etwa 60 Großsteingräber und deren Reste vorhanden. Die Fundstelle 43 in Werpeloh befindet sich innerhalb einer Gruppierung mit den Gräbern 822, 823, 824, 825 und 826 (Kat.Nr. nach Sprockhoff). Im direkten Umfeld des untersuchten Grabes sind weitere Großsteingrabgruppen vorhanden. Nördlich an die Gemarkung Werpeloh schließen sich im Ort Börger die drei Gräber 818, 819 und 820 an. Östlich des Windberges befinden sich in der Gemarkung Harrenstätt und in Spahn die Gräber 827, 828 und 829. Daran schließen südlich in Ostentalde die Gräber 834, 835¹⁷ und 836 an. Südlich von Werpeloh liegen in der Gemeinde Sögel die Gräber 831, 832, 833. Süd-

Großsteingräber in Werpeloh (Quelle: B. Schröder, *Geomorphologische Untersuchungen im Hümmling*. Göttingen 1978)

westlich ist in Sprakel das Grab 844 lokalisiert. Somit lassen sich in diesem Gebiet insgesamt noch 18 erhaltene Großsteingräber ermitteln. Möglicherweise wurde einst ein Vielfaches an Monumenten errichtet, welche heute nicht mehr erhalten sind.

Das vergessene Grab von Werpeloh

Bei dem nun untersuchten Fundplatz mit der Fundstellenummer 43 handelt es sich um eine Fundstelle innerhalb einer Gruppierung von heute noch bestehenden fünf Großsteingräbern in der Gemeinde Werpeloh. Die Fundstelle befand sich circa 1,5 km nördlich von Werpeloh und circa 3 km südlich von Börger. Sie liegt in einer Senke unterhalb der Kuppe des sich nordöstlich befindlichen Windberges und dem sich nordnordöstlich erhebenden Sunderbergs sowie der nordwestlich anschließenden schwachen Erhebung der Klöbertannen. Vermutlich befand sich der Fundplatz auf einer Höhe von 45 bis 50 m ü.NN.¹⁸ Nach Nordwesten fällt das Gelände sanft in das sich weit öffnende Tal der Ems ab.

*Freilegung des letzten erhaltenen Steines der Grabkammer
(Quelle: Nachlass E. Schlicht, Landkreis Emsland)*

Ausgrabungen in der Grabkammer

(Quelle: Nachlass E. Schlicht, Landkreis Emsland)

Das Grab befand sich bei der Ausgrabung in einem fast gänzlich zerstörten Zustand, so dass nur wenige Überreste der Grabanlage erkennbar waren. Nach eingehender Recherche zeigte sich, dass die Fundstelle 43 keinen Eingang in die schriftlichen Quellen der letzten zwei Jahrhunderte gefunden hatte. Dabei wird das Ensemble der sich in der Gemeinde Werpeloh befindlichen Großsteingräber vielfach in verschiedenen Quellen ausgesprochen detailliert aufgeführt und beschrieben.¹⁹ Gleichwohl ist keine weitere Erwähnung der Fundstelle bekannt. Da die Fundstelle keinen Eingang in die Landesaufnahme des Altkreises Hümmling von Elisabeth Schlicht in den Jahren 1935 bis 1939 fand, ist anzunehmen, dass oberflächlich keine Spuren einer aufgehenden Grabarchitektur der Träger- und Decksteine mehr erkennbar waren.²⁰ Im Vorfeld fanden viele Pflug- und Aufforstungsarbeiten statt, welche zur fast gänzlichen Zerstörung beitrugen.

Vermutlich führten lediglich die ausführlichen Feldbegehungen Elisabeth Schlichts im Emsland zur Wiederentdeckung des bis dahin in Vergessenheit geratenen Grabes. Im Sommer 1958 konnte mit Hilfe von Jugendlichen aus Norden, Hannover und Bremen sowie von Schülern aus Sögel die Fundstelle untersucht werden.

Zum Verlauf dieser Ausgrabung sind keine Aufzeichnungen vorhanden. So bleiben als Quellen nur ein von Elisabeth Schlicht verfasster Zeitungsartikel vom Montag, dem 28. Juli 1958 in der Neuen Tagespost, eine Fundmeldung im Band 28 des Jahrbuches des Emsländischen Heimatbundes²¹, dazu der erhaltene Briefwechsel zwischen den „jungen Heimatfreunden“ und der Ausgräberin sowie einige Fotos. Lediglich diese wenigen Quellen geben einen Hinweis auf die Ausgrabung, die sonst voraussichtlich in völlige Vergessenheit geraten wäre. Denn unmittelbar nach Abschluss der archäologischen Untersuchung fiel die Fundstelle dem örtlichen Kies- und Sandabbau anheim. Die geborgenen Fundstücke wurden in Kisten verpackt und bis zur ihrer Bearbeitung im Jahr 2010 gelagert.

Von der Scherbe zum Gefäß

Bei der Ausgrabung wurden zahlreiche Funde geborgen. Es handelt sich vor allem um Bruchstücke von Keramikgefäßen, Feuersteinpfeilspitzen und Bernstein schmuckperlen. Bei der Auswertung der archäologischen Grabung wurden vor allem die Kleinfunde bearbeitet, d. h. die Keramikbruchstücke der zahlreichen Tongefäße, da die Keramik ein Hauptbestandteil bei der Bearbeitung von Großsteingräbern ist. Denn anhand der vielen Gefäße und Fragmente kann der Errichtungszeitpunkt sowie die Dauer der Benutzung als Grabstätte festgestellt werden.

Bei der Ausgrabung des Großsteingrabes 43 in Werpeloh konnten über 6 200 Einzelscherben mit einem Gesamtgewicht von etwa 25 kg geborgen werden. Nach dem ersten Arbeitsschritt, dem umfangreichen Zusammensetzen der Scherben, ließen sich etwa 220 Gefäße sicher rekonstruieren. Das Ziel der Arbeit war nun, diese Gefäße hinsichtlich ihrer Machart, Form, Größe und Verzierung zu untersuchen, um das schon stark zerstörte Grab zeitlich einzuordnen und die Frage nach der Nutzungsdauer und -art zu klären.

Die umfangreiche Materialaufnahme erforderte ein spezielles Aufnahmesystem, durch welches die einzelnen Funde systematisch erfasst und gegliedert werden, da die schiere Masse durch bloßes Sortieren per Hand nicht geordnet werden kann. Daher wurde das „NoNeK“-System („Nordmitteleuropäische Neolithische Keramik – Ein Keramikaufnahmesystem für neolithische Keramik aus dem nördlichen Mitteleuropa“) des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel genutzt. Es handelt sich um ein System, in dem jede Scherbe gesondert

betrachtet und nach speziellen Merkmalen überprüft wird. Die Ergebnisse werden in Tabellen vermerkt und anschließend statistisch ausgewertet. Die Fundaufnahme nach immerwährend gleichen Kriterien ermöglicht eine einfachere Vergleichbarkeit der Funde wie auch eine Vergleichbarkeit verschiedener Fundplätze untereinander, so dass beispielsweise bei einer zukünftigen Ausweitung der systematischen Erfassung der trichterbecherzeitlichen Keramik im Hümmling Vergleiche der Datensätze dieser Fundplätze vorgenommen werden können.

Ein Ausschnitt der verwendeten Kriterien wird an dieser Stelle erläutert. Da sich die Bruchstücke eines Gefäßes letztlich den einzelnen Gefäßzonen zuordnen lassen, zum Beispiel als ein Fragment von einem Rand oder als ein Stück von einem Henkel, kann zunächst eine Einteilung der Scherben nach Rand-, Wand- und Bodenscherben und nach ihrer Wandstärke erfolgen. Daraus lassen sich bei recht vollständiger Erhaltung die Gefäßform und auch der Durchmesser des Gefäßes ermitteln. Weiterhin lassen sich Aussagen zu Farbe und Verzierungsmuster treffen, welche ebenfalls sehr wichtige Informationsquellen sind.

Es stellt sich nun die Frage, zu welchem Zweck so viele Untersuchungskriterien erhoben werden. Auf den ersten Blick mögen es natürlich eine ganze Menge sein²²; diese bieten jedoch die Möglichkeit, die Fragmente sehr differenziert zu betrachten.²³ Denn je mehr Merkmale vorhanden sind, desto mehr Informationen sind letztlich zu erkennen. Gerade die Keramik der Trichterbecherkultur ist besonders vielfältig in ihrer Verzierung; es gibt kein Gefäß, welches in seiner Form und in seinem Verzierungsmuster einem anderen gleicht.²⁴ Diese Tatsache macht ein sehr genaues Hinsehen unumgänglich. Bei den Untersuchungen zum Grab 43 in Werpeloh trugen diese umfangreichen Arbeiten zu sehr interessanten Ergebnissen bei. Es zeigte sich, dass es verschiedene Typen von Gefäßen im Fundmaterial gibt. Zum einen sind die typischen Trichterbecher der Trichterbecherkultur in unterschiedli-

*Trichterbecher und Schale aus Grab 43 in Werpeloh
(Julia Menne 2011)*

chen Formen und Verzierungen vorhanden, zum anderen gibt es weitmundige Amphoren mit unterschiedlich ausgeprägtem Schulterknick, welche mit und ohne einen Henkel versehen sind, sowie zahlreiche flache und bauchige Schalen. Nachdem nun die Gefäße rekonstruiert werden konnten und beschrieben wurden, folgte eine Auswertung der erhobenen Daten. Anhand gängiger, bestehender Chronologien wurde das Fundmaterial typologisch und chronologisch Gruppierungen zugewiesen.²⁵ Es zeigte sich, dass das Grab 43 spätestens um etwa 3300/3350 v. Chr. errichtet wurde, da aus dieser Zeit die ältesten Funde ins Grab gelangten. Danach erstreckt sich über eine Zeitspanne von etwa 300 bis 350 Jahren eine kontinuierliche Benutzung als Grabstätte, bis um etwa 3000 v. Chr. die letzten trichterbecherzeitlichen Funde dort niedergelegt wurden. Zu diesem Zeitpunkt endet die Benutzung als Grabstätte jedoch noch nicht. Es befinden sich des Weiteren Keramikscherben aus jüngerer Zeit im Fundgut. Es handelt sich um Gefäße der nachfolgenden Einzelgrabkultur und um Glockenbecher, welche in den Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit zu datieren sind.

Der Hümmling als kulturelle Drehscheibe

In dem vorliegenden Beitrag werden die Grabung und das Keramikmaterial aus dem Megalithgrab 43 von Werpeloh vorgestellt. Das verhältnismäßig umfangreiche Material an Keramikfragmenten wurde klassifiziert und dokumentiert. Anhand der digitalen Dokumentation und der statistischen Datenauswertung konnte das Fundmaterial detailliert analysiert werden. Trotz fehlender, einer Bodenschicht zuweisbarer Funde soll die Auswertung die Frage nach dem Nutzungszeitraum und dem Zeitpunkt der Zerstörung des untersuchten Grabes klären. Die Datierung erfolgte nach dem Schema von A.L. Brindley (1986), welches auf der Grundlage der Trichterbecherkeramik in den Niederlanden basiert.²⁶ Der Vergleich des Keramikkomplexes aus dem Megalithgrab 43 mit denen aus den bereits publizierten Megalithgräbern, Grab 7 von Groß Berßen und Grab 2 in Emmeln²⁷, ließ deutliche Unterschiede in Gefäßform und Verzierungselementen erkennen.

Die ausführliche Materialerfassung in verschiedenen Megalithgräbern kann Beziehungen zwischen den einzelnen Gräbern in einer Region aufzeigen. Insbesondere die ausführliche Auswertung des keramischen Fundmaterials hat gezeigt, dass es im Hümmling differenzierte Einflussnahmen auf den Entwicklungsprozess der Trichterbecherkeramik gab. Mittels Analysen durch geographische Informationssysteme konnte eine erste Grundlage für eine Untersuchung regionaler Beziehungen und Verknüpfungen zwischen Megalithgräbern im Hümmling geschaffen werden. Diese können künftig durch komplexe Netzwerkanalysen ausgebaut werden.

Der Nordhümmling ist in der feintypologischen Entwicklung der Verzierungsstile von den südlich und östlich liegenden keramischen Grabinventaren, zum Beispiel Grab 1 in Ostenwalde oder Grab 7 in Groß Berßen, deutlich abgegrenzt. Die Keramik aus Grab 43 bildet eine eigenständige Sonderform innerhalb der Fundkomplexe im Hümmling. Inwiefern sich diese neue Erkenntnis in das Gesamtbild der Trichterbecherkultur in Nordwestdeutschland und in den westlich angrenzenden Niederlanden einfügen lässt, werden zukünftige Forschungen auf diesem Gebiet zeigen. Daher ist es zu wünschen, dass die Keramik weiterer Megalithgräber in dieser Region ebenso detailliert untersucht wird, um noch weit aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen.

Anmerkungen

- 1 Hermann Bödiker, Alterthümer im Kreise Meppen. In: P. Wigand (Hrsg.), Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Hamm 1827; J.H. Müller, Vor- und frühgeschichtliche Alterthümer der Provinz Hannover, hrsg. von J. Reimers. Hannover 1893; Johann Karl Wächter, Statistik der im Königreich Hannover vorhandenen heidnischen Denkmäler. Hannover 1841. Vgl. dazu Andrea Kaltofen, Die Geschichte der archäologischen Forschung im Raum Emsbüren. In: Landkreis Emsland (Hrsg.), Ausgegrabene Vergangenheit. 9000 Jahre Besiedlung im Emsbürener Raum (Hefte zur Archäologie des Emslandes 1). Meppen 1988, S. 1–13.
- 2 Johann Böckenhoff-Grewing, Landwirtschaft und Bauertum im Kreise Hümmling. Vorzeitliche Wirtschaftsweisen in Westdeutschland. Meppen 1929; Karl Hermann Jacob-Friesen, Die Kunde 1, Heft 3/4, 1933, S. 7; Ders., Neuere Untersuchungen in Hünenbetten Niedersachsens. In: Prähistorische Zeitschrift 24, 1933, S. 315 f.; Elisabeth Schlicht, Vorgeschichte des Hümmlings. I. Teil. Die Steinzeit. Kiel 1941.
- 3 Elisabeth Schlicht, Die Funde aus dem Megalithgrab 2 von Emmeln, Kr. Meppen. Studien zur Keramik der Trichterbecherkultur im Gebiet zwischen Weser und Zuidersee (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 9). Göttingen 1968; Dies., Das Megalithgrab 7 von Groß Berßen, Kr. Meppen. Studien zur Keramik der Trichterbecherkultur im Gebiet zwischen Weser und Zuidersee (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 12). Göttingen 1972.
- 4 Wolf-Dieter Tempel, Bericht über die Ausgrabung des Megalithgrabes I in Ostenwalde, Gemeinde Werlte, Kreis Aschendorf-Hümmling. In: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 12, 1979, S. 1–31; Mamoun Fansa, Die Keramik der Trichterbecherkultur aus dem Megalithgrab 1 von Ostenwalde, Kreis Aschendorf-Hümmling. Ein Versuch zur Klassifikation und Dokumentation steinzeitlicher Keramik. In: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 12, 1978, S. 33–77.
- 5 Kartierung und Nummerierungssystem nach Ernst Sprockhoff, Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 3: Niedersachsen – Westfalen. Bonn 1975.
- 6 Urdolmen und erweiterte Dolmen sind für den nordwestdeutschen Raum, westlich der Weser, nicht bekannt. Vgl. Karl Hermann Jacob-Friesen, Einführung in Niedersachsens Urgeschichte I (Steinzeit). Hildesheim 1959. S. 79, 108, 117; Heinz Schirmitz (Hrsg.), Großsteingräber in Niedersachsen (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover 24). Hannover 1979, S. 14.
- 7 Vgl. Grabtypen nach Ewald Schuldt, Die mecklenburgischen Megalithgräber. Untersuchungen zu ihrer Architektur und Funktion (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 6). Berlin 1972.
- 8 Sprockhoff (wie Anm. 5), Kat.Nr. 825 in Werpeloh. Aufgrund der unterschiedlich gebräuchlichen

Bezeichnungen verschiedener Autoren nachfolgender Fundstellen ermöglicht die jeweilige Kat.Nr. Sprockhoff eine einheitliche Ansprache und vermeidet Doppelnennungen sowie Verwechslungen. Diese werden im Folgenden demnach auch verwendet.

- 9 Sprockhoff (wie Anm. 5), Kat.Nr 832 in Sögel; 851 in Klein-Stavern; 863 in Westerloh.
- 10 Ebd., Kat.Nr. 859 in Groß Berßen; 865 in Lähden.
- 11 Ebd., Kat.Nr. 874 in Thuine; 830 in Werlte.
- 12 Bei der Rekonstruktion des Großsteingrabes Grab 7 in Groß Berßen durch E. Schlicht im Jahr 1959 wurde die Grabkammer wieder überhügelt, so dass ein Eindruck des ehemaligen Erscheinungsbildes entstand.
- 13 Z.B. „De hogen Stener“ bei Werlte; Sprockhoff (wie Anm. 5), Kat.Nr. 830. Vgl. auch Mamoun Fansa, Großsteingräber zwischen Weser und Ems. Oldenburg 1992.
- 14 Nachbestattungen sind im Emsbürener Raum u.a. aus den Gräbern von Leschede und Mehringen bekannt. Vgl. Kaltofen (wie Anm. 1), S. 41.
- 15 Sprockhoff (wie Anm. 5).
- 16 Schlicht (wie Anm. 2).
- 17 Kat.Nr. 835 entspricht dem Grab 1 von Ostenwalde. Die Untersuchung erfolgte durch W.-D. Tempel 1978. Sprockhoff (wie Anm. 5), Kat.Nr. 835; Tempel (wie Anm. 4).
- 18 Die exakte Lage des Fundplatzes ist nicht bekannt. Nach den Angaben der Altdatenübernahme des NLD-FStK und der Lagerekonstruktion durch die fotografische Dokumentation der Grabung kann eine Lage am Rande der heutigen Kiesgrube vermutet werden.
- 19 Bödiker (wie Anm. 1); Wächter (wie Anm. 1); Müller (wie Anm. 1); Friedrich Tewes, Die Steingräber der Provinz Hannover. Hannover 1898; Sprockhoff (wie Anm. 5); Schlicht (wie Anm. 2); Fansa (wie Anm. 13); Frank Both (Hrsg.), Archäologische Denkmäler zwischen Weser und Ems (Beihefte der Archäologischen Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 34). Oldenburg 2000.
- 20 Mit der intensiven Erschließung Nordwestdeutschlands sowie des friesischen Teils der Niederlande während des 17./18. Jahrhunderts erreicht die Zerstörung der Gräber ihren Höhepunkt. Der seit 1728 illegale Steinhandel und der Export florierten weiterhin und stellten eine lukrative Einnahmequelle der Steinhändler dar. Bödiker (wie Anm. 1), S. 175. Verwendet wurden die Materialien für den Bau von Straßen, Deichen, Kirchen und Kanälen. Neben dem kommerziellen Nutzen gibt es aber vielfach private ebenso nicht erhaltungsfördernde Nutzungen der Denkmäler, etwa für den eigenen Hausbau der Landbesitzer oder im landwirtschaftlichen Bereich. Im Zuge verschärfter denkmalpflegerischer Bestrebungen der Oldenburgisch-Großherzoglichen Kammer und der Landdrostei zu Osnabrück am Beginn des 18. Jahrhunderts versuchte man den Zerstörungen mit härteren Strafen und mit Verstaatlichung der Denkmäler Einhalt zu gebieten.
- 21 Elisabeth Schlicht, Meine Ausgrabungen im Rahmen der Emsländerschließung. In: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes 28, 1982, S. 32.
- 22 Für die Auswertung des Grabinventares von Grab 43 wurden etwa 70 Einzelmerkmale je Scherbe erhoben.
- 23 Fansa (wie Anm. 4); ders., Die Keramik der Trichterbecherkultur aus den Megalith- und Flachgräbern des oldenburgischen Raumes (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 20). Göttingen 1982.
- 24 Jan Albert Bakker, Is a social differentiation detectable in the TRB culture?. In: www.jungsteinsite.de, Artikel vom 19. Oktober 2010, S. 6.
- 25 Die Datierung erfolgte durch eine Gruppierung, die den chronologischen Horizonten 2 bis 6 von Brindley entspricht. Vgl. dazu Jan Albert Bakker, The TRB West Group. Studies in the Chronology and Geography of the Makers of Hunebeds and Tiefstich Pottery. Leiden 2009. Vgl. ebenfalls Anna L. Brindley, The Typochronology of TRB West Group pottery. In: *Palaeohistoria* 28, 1986, S. 93–132. Die bisherigen Untersuchungen der Keramikkomplexe von E. Schlicht aus den Jahren 1968 und 1972 basieren hauptsächlich auf stilistischen Analysen. Vgl. Schlicht (wie Anm. 3).
- 26 S. Anm. 25.
- 27 Vgl. Fansa (wie Anm. 4).